

COMUNICACIÓN CORTA

INNOVACIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL INTA OBTIENE RECONOCIMIENTO DE LA RED INNOVAGRO

Roberto Ramírez Matarrita¹

RESUMEN

Innovación social desarrollada por el INTA obtiene reconocimiento de la red INNOVAGRO. La red INNOVAGRO galardonó al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) con el Premio INNOVAGRO 2018, en la categoría de Innovación Social. La premiación se llevó a cabo en el VIII Encuentro INNOVAGRO, realizado en la Universidad de La Molina en Lima, Perú, en el mes de octubre del 2018. El galardón reconoce la labor que viene desarrollando el INTA, en asociación con el Sector Agropecuario y empresas privadas, insertando a grupos mayoritariamente de mujeres de la Región Chorotega y el Golfo de Nicoya en la producción y comercialización de hortalizas. Este modelo de transferencia de tecnologías, ha permitido el empoderamiento de estos grupos en la producción de 25 cultivos hortícolas, lo que ha favorecido la generación de empleo y fortalecido la seguridad alimentaria y nutricional de estas comunidades, en las cuales este tipo de actividad no era común. Entre los principales aprendizajes del proceso se destaca que la estrategia de transferencia mediante la implementación de vitrinas tecnológicas en fincas de productores, es un método eficaz para la adopción de tecnologías desarrolladas por los procesos de investigación. Además, estos proyectos han permitido visibilizar el aporte de la mujer, ya que con su trabajo se ha demostrado que cuentan con capacidades técnicas igual o mejor que un hombre, contribuyendo en la economía familiar y teniendo un rol protagónico en el combate de la desnutrición y mal nutrición de las poblaciones rurales.

Palabras Clave: Vitrinas tecnológicas, economía familiar, Red INNOVAGRO

INTRODUCCIÓN

La red INNOVAGRO conformada por 85 miembros de 16 países de América y Europa, galardonó al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) con el Premio INNOVAGRO 2018, en la categoría de Innovación Social, por sus aportaciones de mejora en los procesos productivos que permiten empoderar a las mujeres y crear empleos en zonas vulnerables (Elmundo.cr, 2018).

La premiación se llevó a cabo en el VIII Encuentro INNOVAGRO, realizado en la Universidad de La Molina en Lima, Perú, en el mes de octubre del 2018. Al evento asistió el Ing. Roberto Ramírez Matarrita, Coordinador del Proyecto de Hortalizas

en ambientes protegidos del INTA asignado en la Región Chorotega, quién recibió la distinción. Este reconocimiento internacional posiciona a Costa Rica, como un país generador de innovaciones tecnológicas, cuyos productos están mejorando la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y significa un reconocimiento al esfuerzo que vienen desarrollando el sector agropecuario en conjunto con los productores (as), lo que ha permitido expandir las áreas de siembra de hortalizas a zonas cercanas al nivel de mar, situación que pocos países del área han logrado, generando nuevos emprendimientos y fortaleciendo la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades (Red Innovagro 2018).

Recepción: 03.07.2019. Aceptación: 28.10.2019.

El proceso de investigación para fomentar la producción de hortalizas en la Región Chorotega, inició en el año 2001 en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez (EEEJN), en Cañas, Guanacaste. Durante este tiempo, los investigadores del INTA, han realizado una serie de pruebas de adaptabilidad de los cultivares, la modernización de los sistemas de riego con equipos de bajo costo y se logró una diversificación de la producción utilizando diseños y estructuras de ambiente protegido de fácil transferencia, que permitieron una sostenibilidad productiva de 25 cultivos hortícolas tanto en la época seca, como en la lluviosa (Presidencia de la República 2016).

Esta tarea emprendida por el INTA en Guanacaste, ha servido de inspiración a decenas de productores en todas las zonas del país, lo que ha permitido una expansión de la producción de hortalizas a distintos lugares, donde no era

habitual encontrar una oferta de productos frescos e inocuos. Estas acciones han mejorado la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades con los más altos indicadores de desnutrición infantil ubicados en las provincias costeras (INTA 2011).

Figura 1. Recibimiento de galardón Innovagro a la mejor Innovación social 2018 (Lima, Perú, octubre, 2018)

MATERIALES Y MÉTODOS

La adopción de nuevas tecnologías por parte de los productores, no ha sido una tarea fácil para los Institutos de Investigación. El INTA, consiente de esta realidad, desarrolló una estrategia de transferencia denominada “Vitrinas Tecnológicas”, las cuales mediante el método conocido como “Aprender – Haciendo”, realiza una serie de pasos para facilitar la transmisión de conocimientos, a través del desarrollo de destrezas, habilidades y experiencias. Estos módulos consisten en sistemas productivos en fincas de productores colaboradores, en donde se pueden observar de forma permanentemente, los últimos avances tecnológicos originados de las innovaciones generadas en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, en las áreas de selección de germoplasma de hortalizas

adaptado a las condiciones de clima caliente, al diseño y construcción de estructuras de ambiente protegido de bajo costo, el uso de sistemas de riego presurizado que permitan aumentar la eficiencia del recurso hídrico, al manejo de las variables climáticas y las formas de comercialización directa.

En un periodo de cuatro años, iniciando en el 2015, se lograron desarrollar diez “Vitrinas Tecnológicas”, tanto en la Región Chorotega, como en la Región Pacífico Central, las cuales han servido de modelo e inspiración a más de 40 proyectos de producción de hortalizas en todo el país y han sido visitadas por alrededor de 2000 personas provenientes de 20 países alrededor del mundo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre las vitrinas desarrolladas se encuentran:

Hortalizas Ebenezer: Es un emprendimiento que inicio con ocho mujeres de comunidades cercanas a Colorado de Abangares. El proyecto consta de dos casas de mallas de 600 y 1200 m², donde se han

sembrado hasta 25 diferentes cultivos hortícolas que han venido a mejorar la nutrición de cientos de familias que no contaban con una oferta fresca e inocua. Esta idea productiva fue financiada por la empresa CEMEX y contó con la asesoría técnica del INTA (MAG 2016).

Figura 2. Vitrina tecnológica Hortalizas Ebenezer (Colorado de Abangares, mayo, 2018)

Hortalizas El Níspero: La comunidad del Níspero de Cañas, se encuentra localizada en las orillas del Golfo de Nicoya y su principal actividad económica es la pesca. El INTA en alianza con la organización Australian AID, emprendió un proyecto de producción de hortalizas con el grupo El Níspero conformado por ocho mujeres de la localidad. Con ellas se construyó una casa de malla de 325 m² (INTA 2017).

Figura 3. Vitrina tecnológica Hortalizas El Níspero (Puerto Níspero, Cañas, febrero, 2019)

Hortalizas Isla Venado: Isla Venado es un territorio ubicado en el Golfo de Nicoya, donde la economía depende de los recursos marítimos. Este proyecto vino a romper el paradigma de que en la Isla no se podía sembrar hortalizas. Este módulo logró empoderar a ocho mujeres de la comunidad en la producción y comercialización de hortalizas en un área de 800 m² (INTA 2018).

Hortalizas Lepanto: Lepanto al igual que la mayoría de comunidades cercanas al Golfo de Nicoya, contaba con una dependencia de los productos de origen marítimo. En este sitio ocho mujeres iniciaron una huerta con la producción de

seis productos, como lechuga, cebollino, pack choi, chile dulce, tomate y pepino, que vino a generar empleo y mejorar la seguridad alimentaria de estas comunidades.

Hortalizas Najui: Este proyecto está liderado por cuatro mujeres de las comunidades cercanas a Playa Brasilito de Santa Cruz. Esta huerta es una casa de malla de 650 m² donde existe una oferta de 12 cultivos hortícolas muy frescos como lo son: lechuga, pack choi, rábano, cebollino, albahaca, kale, acelga, rugula, culantro, chile dulce, pepino, tomate, los cuales han tenido un interés de empresas hoteleras por comprar estas cosechas y apoyar este tipo de iniciativas. Este proyecto fue financiado con el aporte de Reserva Conchal y con la asesoría técnica del INTA (Elmundo.cr 2019).

Figura 4. Vitrina Tecnológica Hortalizas Najui (Brasilito de Santa Cruz, Julio de 2019)

Huerta Colegio Técnico Profesional de Jicaral: Este proyecto denominado “Cosechando un mejor mañana”, contó con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), además del apoyo Ministerio de Educación Pública a través de la Dirección de Educación Técnica. Mediante este trabajo articulado los estudiantes aprendieron a colocar la malla anti insecto, el sarán, preparación de túneles, confección de almácigos y manejo de cultivos, entre otras cosas. Por medio de la inversión para el desarrollo tecnológico que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el INTA en la zona, se ha conseguido adaptar 25 cultivos de hortalizas a las condiciones ambientales de las comunidades cercanas al nivel del mar (Presidencia de la República 2018).

Figura 5. Vitrina Tecnológica Huerta CTP Jicaral (Jicaral, mayo 2019)

Huerta Colegio Técnico Profesional de Abangares: El objetivo de estos módulos es contar con una vitrina tecnológica en la zona de Abangares, para que los productores de diferentes regiones, puedan conocer las últimas innovaciones que se han desarrollado en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez (EEEJN), en lo que concierne a las diferentes opciones tecnológicas para producir hortalizas a nivel del mar. Este proyecto fue impulsado por la Junta Administrativa del CTP de Abangares, con la asesoría técnica del INTA. Cabe resaltar que los estudiantes y las profesoras de la especialidad de Turismo Ecológico fueron quienes construyeron la estructura, confeccionaron los almácigos y realizaron las prácticas de manejo. Al evento asistió el Primer Secretario y Cónsul de la Embajada de Israel en Costa Rica, Sr. Mike Drikez, quien felicitó a los estudiantes y docentes del Colegio, por este tipo de iniciativas y resaltó la importancia de realizar este tipo de innovaciones para desarrollar comunidades como la de Abangares (INTA 2019).

Figura 6. Vitrina Tecnológica Huerta CTP de Abangares (Las Juntas de Abangares, junio 2019)

Huerta AJUCE: Esta huerta se encuentra localizada en el Centro Diurno de Atención del Adulto Mayor de la Asociación Josefina Ugalde Céspedes (AJUCE), ubicado en la comunidad de Quebrada Ganado de Garabito, Puntarenas, el cual recibe alrededor de 50 adultos mayores de la misma comunidad, así como de comunidades vecinas. En esta localidad se instaló un proyecto de hortalizas que sirve para el consumo y recreación de los usuarios del Centro.

Hortalizas Bella Vista: Esta huerta fue inspirada por los proyectos anteriormente descritos y estará ubicada en Barranca de Puntarenas, desde donde se beneficiará a 20 mujeres que se dedicaban a labores de limpieza de camarón. El módulo será una casa de malla de 2000 m², donde se sembrarán 13 cultivos hortícolas como lechuga, pack choi, rábano, cebollino, albahaca, kale, acelga, rugula, culantro, chile dulce, pepino, tomate y repollo.

Huertas urbanas: El modelo de huerta urbana desarrollado por el INTA, consta de una pequeña área de 12 m², que es suficiente para garantizar el consumo diario de hortalizas frescas e inocuas a una familia de cinco miembros al mes. El plan piloto inició en el cantón de Cañas con 10 familias beneficiadas y también contempla escuelas y el CEN CINAI de la localidad.

Principales aprendizajes del proceso:

La estrategia de transferencia mediante la implementación de “vitrinas tecnológicas” en fincas de productores, resulta un método eficaz para compartir los conocimientos generados de la investigación y generar la motivación necesaria, para ser replicados en más sitios.

Las mujeres involucradas en estos proyectos están cumpliendo un rol muy importante en mejorar la calidad de vida sus familias, mediante la creación de emprendimientos productivos, no solo fortalecen la economía familiar, sino que también están demostrado contar con iguales o mejores capacidades técnicas que los hombres, lo que trae una mayor equidad a las comunidades rurales, aspecto clave en el otorgamiento del galardón.

La mejor forma de combatir la desnutrición y mal nutrición de las poblaciones rurales, es mediante la diversificación de la producción, con el aporte de

productos altos en vitaminas, minerales y fibra, con el fin de igualar la dieta con los centros de población de los países en desarrollo.

El cambio de la cultura extractora por una productiva en comunidades con fuerte arraigo a la pesca, es posible mediante procesos de enseñanza, que permitan el desarrollo de habilidades y

destrezas; a través de un empoderamiento de todos los encadenamientos productivos.

Las alianzas entre instituciones públicas, la empresa privada y organismos internacionales son pieza clave para fortalecer el financiamiento y el desarrollo de iniciativas productivas que permita el ingreso de grupos vulnerables a las actividades comerciales de las comunidades rurales.

LITERATURA CITADA

ELMUNDO.CR. 2018. Innovaciones de México, Chile y Costa Rica ganan Premio INNOVAGRO 2018 (en línea). Consultado 21 ago. 2019. Disponible en <https://www.elmundo.cr/mundo/innovaciones-de-mexico-chile-y-costa-rica-ganan-premio-innovagro-2018/>

ELMUNDO.CR. 2019. Mujeres guanacastecas cultivan hortalizas gracias a nuevas tecnologías (en línea). Consultado 21 ago. 2019. Disponible en <https://www.elmundo.cr/costa-rica/mujeres-guanacastecas-cultivan-hortalizas-gracias-a-nuevas-tecnologias/>

INTA (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria). 2011. In Memoria Institucional (3, San José, Costa Rica). Memoria, San José, Costa Rica. 44 p.

INTA (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria). 2017. El INTA informa: Productoras de hortalizas El Nispero, inaugura moderno proyecto con apoyo del INTA y MAG (en línea). Consultado 23 ago. 2019. Disponible en <https://www.inta.go.cr/noticias/272-el-inta-informa-productoras-de-hortalizas-el-nispero-inaugura-moderno-proyecto-con-apoyo-del-inta-y-mag>

INTA (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria). 2018. Con el apoyo técnico del INTA y del MAG, los productores de Isla Venado inician producción y comercialización de hortalizas (en línea). Consultado 6 ago. 2019. Disponible en <https://www.inta.go.cr/noticias/326-apoyo-tecnico-inta-mag-productores-isla-venado-inician-produccion-comercializacion-hortalizas>

INTA (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria). 2019. El INTA y el MAG inauguran casa de malla para la producción de hortalizas en el CTP de Abangares (en línea). Consultado 9 ago. 2019. Disponible en http://www.platicar.go.cr/images/noticias/2019/Noticia-No.-9_CTP-Abangares_RR.pdf

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2016. Fortalecen la siembra de hortalizas en Guanacaste (en línea). Consultado 4 set. 2019. Disponible en <http://prensamag.blogspot.com/2016/06/fortalecen-siembra-de-hortalizas-en.html>

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2016. Fortalecen siembra de hortalizas en Guanacaste (en línea). Consultado 6 ago. 2019. Disponible en <https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/06/fortalecen-siembra-de-hortalizas-en-guanacaste/>

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2018. Estudiantes de CTP de Jicaral dinamizan la producción de hortalizas no tradicionales (en línea). Consultado 8 ago. 2019. Disponible en <https://presidencia.go.cr/comunicados/2018/11/estudiantes-de-ctp-de-jicaral-dinamizan-la-produccion-de-hortalizas-no-tradicionales/>

RED INNOVAGRO. 2018. Innovaciones ganadoras (en línea). Consultado 4 set. 2019. Disponible en <http://www.redinnovagro.in/pdfs/newsletter2018.pdf>